

УДК 620.92

ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ УСТАНОВКИ

Тожибоев Аброр Кахорович¹, Парпиева Насиба Дилшодовна²
¹старший преподаватель Ферганского политехнического института
²Студент Ферганского политехнического института

abrortak78@mail.ru

Аннотация: В статье представлена методика выбора электрических и механических компонентов систем слежения за солнечной установкой для повышения общей эффективности солнечной установки.

Ключевые слова: система слежения, компонент, контроллер, азимутальный угол, исследование.

Annotation: The article presents a methodology for selecting electrical and mechanical components of solar installation tracking systems to improve the overall efficiency of a solar installation.

Key words: tracking system, component, controller, azimuth angle, research.

Введение. В настоящее время в разработке и практическом применении солнечных установок достигнуты определенные успехи, однако они все еще остаются дорогостоящими, что сдерживает применение их в широком масштабе. Поэтому, одной из основных задач на пути развития практических разработок по использованию солнечной энергии являются создание солнечных энергетических установок с приемлемыми технико-экономическими характеристиками. Это требует постоянного совершенствования существующих установок, а также создания более совершенных вариантов различных конструктивных схем [1].

Проведенные в последние годы исследования показали, что одним из перспективных, потенциально и экономически конкурентоспособных направлений утилизации солнечной энергии является создание солнечных

установок на базе параболоцилиндрических коллекторов. Полученная в подобных установках энергия может быть использована в сельском и коммунальном хозяйстве, промышленности и в быту для различных целей, в том числе для теплоснабжения, получения холода, производства электроэнергии с помощью паротурбинного цикла или в устройствах прямого преобразования энергии. [2]

Для повышения энергоэффективности солнечной параболоцилиндрической установки необходим механизм системы ориентации за Солнцем. Можно рассмотреть следующие системы ориентации:

а) двухосевое слежение с непрерывной корректировкой для обеспечения перпендикулярности падения прямой радиации на поверхность концентратора;

б) одноосевое слежение параллельно оси вращения Земли с непрерывной корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации;

в) одноосевое слежение вокруг горизонтальной оси север – юг с корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации;

г) одноосевое слежение вокруг горизонтальной оси восток-запад с постоянной корректировкой для получения максимума энергии падающей радиации.

Система ориентации двухосевой дает возможность использовать максимум падающей радиации, но такие системы имеют большую стоимость капитальных затрат. Системы ориентации одноосевой позволяют использовать минимум энергии падающей радиации, но зато имеют низкую стоимость.

Следящие системы снабжаются датчиками для регистрации отклонения от правильной ориентации, а также системами для осуществления необходимых коррекций. В некоторых случаях ориентирующие системы в

конце рабочего дня позволяют установить концентратор зеркальной поверхностью вниз или в положение, соответствующее началу следующего дня.

Анализ разработанных конструкций ориентирующих систем показал, что для стандартных конструкций погрешность слежения порядка 0,1-0,6 град. считается допустимой [2]. Однако необходимо отметить, что чем выше точность слежения, тем выше эффективность параболоцилиндрической установки.

Исследователями разработаны многочисленные варианты ориентации солнечных параболоцилиндрических систем с фотоэлектрическими датчиками или с компьютерным микропроцессорным программным управлением. Однако разработка этих систем достаточно сложная и не дает из-за различных ошибок вышеуказанной допустимой погрешности. В этой связи нами разработана наиболее простая, но достаточно эффективная конструкция солнечной системы слежения – солнечного трекера для параболоцилиндрической установки.

Как отмечалось выше, для достижения максимальной энергетической эффективности параболоцилиндрической установки необходима одно- или двухосная система слежения за Солнцем. Исследования, проведенные в работах [1] показали, что, с применением одно- и двухосного трекера энергоэффективность солнечной установки может быть повышена на 20-50% в зависимости от географического положения.

В работе [2] выходная мощность фотоэлектрического модуля увеличена до 33% по сравнению к стационарному фотоэлектрическому модулю с помощью двухосевого солнечного трекера, при этом величина фактора улучшения зависит от широты местности и др.

Применяемые в солнечных энергетических установках одно- и двухосные трекеры подразделяются на два типа: сенсорные и без сенсорные солнечные

трекеры. На основе датчика солнечный трекер действует как замкнутая система, в которой фотодатчики используются для предоставления соответствующих сигналов обратной связи для отслеживания направления солнца с использованием системы управления с обратной связью [11]. Например, одноосный солнечный трекер, который использует два датчика свет зависимого резистора (LDR) для обеспечения сигналов обратной связи, чтобы получить правильный угол азимута, показывающий ежедневный путь солнца [12-13].

Разработка и реализация предлагаемого без сенсорного солнечного трекера для параболоцилиндрической установки двухосного слежения

Солнечный трекер состоит из контроллера, шагового двигателя 1, который соединен с коробкой передач высоты, шаговый двигатель 2, которой соединен с коробкой передач азимута, коробка передач высоты, которая вращает фотоэлектрическую панель в вертикальной плоскости вокруг оси высоты, и азимутальная коробка передач, которая аналогичным образом вращает фотоэлектрическую панель в плоскости горизонта вокруг оси азимута. Контроллер рассчитывает высотные и азимутальные углы и выдает набор соответствующих управляющих сигналов для двух шаговых двигателей, который объясняет следующее.

Угол склонения рассчитывается первым контроллером как:

$$\delta = \sin^{-1} \left(\sin(23.45^\circ) \sin \left(\frac{360}{365} (d - 81) \right) \right) \quad (1)$$

где δ - угол склонения, а d - номер годового дня, так что 1 января учитывается как $d = 1$. Высота над уровнем моря - угол, обозначенный буквой α , получается:

$$\alpha = \sin^{-1} (\sin(\delta) \sin(\varphi) + \cos(\delta) \cos(\varphi) \cos(15^\circ (\text{MCB} - 12))) \quad (2)$$

где φ - широта расположения солнечного трекера, а MCB - местное солнечное время. После этого определяется азимутальный угол, обозначенный буквой β :

$$\beta = \cos^{-1} \frac{\sin(\delta)\sin(\varphi) - \cos(\delta)\cos(\varphi)\cos(15^\circ(\text{MCB} - 12))}{\cos\alpha} \quad (3)$$

Угол азимута составляет от 0 до 180°, когда часовой угол (15° (MCB- 12)) отрицательно (утром) и составляет от 180 до 360, когда часовой угол положителен (во второй половине дня). [14-15]

Внедрение без сенсорной системы солнечного слежения

Без сенсорная система солнечного слежения состоит из небольшого фотоэлектрического модуля, прикрепленного к параболоцилиндрической установке, преобразователя постоянного тока / ШИМ, контроллера, двух приводов шаговых двигателей, двух шаговых двигателей и двух коробок передач. Для построения точного солнечного трекера, набор электрических и механических компонентов должен быть выбран так, чтобы могло быть установлено очень точное вращение фотоэлектрической панели вокруг высотной и азимутальной осей. В этом исследовании, чтобы обеспечить вращение высокого разрешения для фотоэлектрической панели, так, чтобы каждый шаг вращения будучи равным всего 0,12, были выбраны нижеследующие компоненты:

- Шаговые двигатели: были использованы два одинаковых шаговых двигателя с шагом угла 1,8°; один для регулировки угла высоты, а другой для регулировки угла азимута.

- Драйверы шаговых двигателей: для точного автоматического управления, бесперебойной и точной работы двух шаговых двигателей служат два идентичных драйвера шаговых двигателей. Каждый драйвер подает соответствующие сигналы управления и напряжение питания на шаговый двигатель, вследствие чего он вращается в соответствии с направлением и количеством шагов, запрашиваемых контроллером.

- DC / PWM преобразователь: простой преобразователь DC / PWM, используемый в построенной системе показан на рис. 3. Он состоит только из одного MOSFET-переклювателя S, который переключается с постоянным периодом переключения $T_i = 1/f_i$ и коэффициентом заполнения $D_S = t_{S-on}/T_i$, где f_i и t_{S-on} - это частота переключения, а время включения S соответственно. Когда S включен, нагрузка Ток $I_L(t)$ протекает через S и поступает на нагрузку RL. Когда S выключен, $I_L(t)$ сразу достигает нуля, поэтому во время t_{S-on} , ток нагрузки $I_L(t)$ выражается как:

$$I_L(t) \approx \frac{V_{pv}}{R_{ds} + R_L} = I_B \quad (4)$$

где R_{ds} - статический ток на сопротивление источника МОП-транзистора переключатель S.

В установившемся режиме V_{pv} приблизительно постоянен, а потери напряжения на фильтре индуктивности L_{rv} незначительны, поэтому нагрузка Ток $I_L(t)$ можно рассматривать как постоянный ток I_B во время t_{S-on} на. Таким образом, ток нагрузки $I_L(t)$ можно оценить как ШИМ Форма сигнала показана на рис. 4. Член постоянного (среднего) тока нагрузки обозначаемый $I_L DC$ может быть получен как:

$$I_{L-DC} = D_S \frac{V_{pv}}{R_{ds} + R_L} \approx D_S I_B \quad (5)$$

Это выводится из уравнения. (5) что коэффициент заполнения D_S является управляющим сигналом, который регулирует постоянный ток нагрузки до определенного уровня. [6]

- Контроллер: контроллер рассчитывает высоту и азимутальные углы, используя уравнения (1) - (3), а затем выдает управляющие сигналы, которые должны поступать на два шаговых драйвера двигателя для правильного вращения двух шаговых двигателей направления с углами поворота, рассчитанными по контроллер.

- Параболоцилиндрическая установка: новый дизайн использует только один датчик, который на самом деле является солнечной панелью меньшего размера и мощности 5 Вт прикрепленной к концентратору энергетической установки. Этот датчик не зависит от напряжения смещения. Сама панель может генерировать напряжение в зависимости от солнечного излучения. Изменение свойства датчика не влияет на алгоритм обнаружения, поэтому легко избегает проблемы ложного срабатывания. Кроме того, площадь поверхности датчика является значительной. Следовательно, меньше вероятность ложного срабатывания из-за теней облака. Также установлено, что разработанный здесь солнечный трекер вызывает меньшую ошибку в определении положения солнца.

- Механические компоненты: система представляет собой две идентичные коробки передач, показанные на рис. 1. Высотный редуктор используется для вращения фотоэлектрического модуля в вертикальной плоскости вокруг оси высоты, и азимутальная коробка передач вращает фотоэлектрический модуль в горизонте плоскость вокруг оси азимута. Таким образом, коробка передач высоты была установлена горизонтально на оси фотоэлектрического модуля, в то время как азимутальная коробка передач расположена вертикально..

Преимущества использования этих двух коробок передач:

- Каждый шаговый двигатель имеет угол поворота $1,8^\circ$, а его специальная коробка передач имеет передаточное число $1/15$, поэтому каждый оборот шаг шагового двигателя ($1,8^\circ$) преобразуется в шаг вращения $0,12$ на вторичном валу редуктора, соединенный с валом параболоцилиндрического концентратора энергетической установки, на котором прикреплена фотоэлектрическая панель (датчик мощностью 5 Вт). Это обеспечивает очень малый шаг вращения, всего $0,12$, для вращения фотоэлектрической панели

вокруг высотной и азимутальной осей, и, таким образом, значительно уменьшает ошибку отслеживания.

- Поскольку передаточное число составляет $N1 = N2 \cdot 1 = 15$, каждая коробка передач увеличивает удерживающий момент соответствующего шагового двигателя в 15 раз. Таким образом, крутящий момент на вторичный вал редуктора используется для вращения ПВ модуль / панель значительно увеличивается. Например, каждый шаговый двигатель, используемый в этом исследовании, имеет удерживающий момент 9 кг-см, поэтому крутящий момент составляет около 135 кг-см что достаточно для перемещения даже тяжелого и большого фотоэлектрической панели в практических приложениях.

- Комбинация коробки передач, соединенной с шаговым двигателем позволяет нам не использовать какую-либо тормозную систему или редуктор крутящего момента, и это не только значительно уменьшает производство стоимость, но также упрощает структуру солнечного трекера

- Каждая коробка передач состоит только из двух очень простых колес, поэтому на практике это не какие-либо расходы или проблемы для их поддержания.

Без сенсорный солнечный трекер: экспериментальные результаты и оценка производительности

Фотоэлектрическая система была построена для экспериментальной оценки производительности предлагаемого солнечного трекера без датчика. Электрическая схема фотоэлектрической системы, построенная для реализации без сенсорного солнечного трекера, показана на рис. 2.

Контроллер реализован с использованием микроконтроллера MC68HC11A8. Оптодиак С выдает периодический импульс переключения с периодом $T_i \cdot 100$ лс ($f_i \cdot 10$ кГц) и коэффициент заполнения DS, который

производится и регулируется микроконтроллером в соответствии с командой пользователя.

Использовались два драйвера шагового двигателя, один для управления высотный шаговый двигатель и еще один для управления азимутальным шаговым двигателем. Каждый производный был подключен к микроконтроллеру через пять проводов, и получает пять сигналов управления от контроллера. Также были использованы два шаговых двигателя с удерживающим моментом 9 кг-см; один для регулировки угла высоты α , а другой для азимутального угла β .

Микроконтроллер был запрограммирован с использованием языка C++ для численно решить уравнения. (1) - (3). На каждом этапе отслеживания процесса, он рассчитывает высоту и азимутальные углы, используя уравнения. (1) - (3), а затем выдает управляющие сигналы, которые должны быть подается на два драйвера шагового двигателя для вращения двух шаговых двигателей двигателя в правильном направлении с углами поворота, рассчитанными по микроконтроллеру.

Рисунок 1. Электрическая схема построенной фотозлектрической системы, в том числе предлагаемого без сенсорного солнечного трекера

Вышеописанный процесс повторяется до высоты и азимутальные углы сходятся к правильным углам слежения α_T и β_T . Подробно, когда следующий угол высоты / азимута больше чем текущая сумма, микроконтроллер устанавливает управление сигнал высокого уровня (+5 В), и подается управляющий сигнал соответствующим количеством импульсов от 0 В до +5 В. Для получения количества импульсов, которое необходимо, микроконтроллер первым вычитает следующую величину угла из текущей суммы, а затем делит результат на $0,12^\circ$. Аналогичным образом, когда следующий угол высоты / азимута меньше текущей величины, микроконтроллер устанавливает низкий уровень сигнала управления (0 В), и количество импульсов получается делением разности между и следующей величинами угла на $0,12^\circ$.

Рисунок 2. Сравнение фактической высоты и азимутальных углов, измеренных от часа к часу при дневном свете (6:00–21:00), и углов, отслеживаемых без сенсорными и сенсорными солнечными трекерами

Каждый драйвер шагового двигателя также сначала включается и настраивается микроконтроллер через контакты последовательного периферийного интерфейса (SPI), состоящий из DI (вход данных SPI), CS (выбор микросхемы SPI) и CLK (SPI вход часов). Таким образом, микроконтроллер выдает десять контрольных сигналов, подаваемых на два драйвера шагового двигателя. Контроллер также производит соответствующий коэффициент заполнения DS для поставки к преобразователю DC / PWM на основе команды использования для обеспечения уровня выходной мощности, запрошенный пользователем. [16-17].

Заключение. В целом, проведенное исследование электрических и механических компонентов для без сенсорного солнечного трекера параболоцилиндрической установки позволило сделать вывод, что использование без сенсорного датчика на основе двухосного солнечного трекера параболоцилиндрической установки будет полезно при получении повышения энергоэффективности. Если же производство стоимости важнее, без сенсорный двухосный солнечный трекер будет хорошим выбором.

Список литературы:

1. Muxitdinov M.M., Ergashev S.F. Solnechnye parabolicheskie ustanovki // Tashkent: Fan, 1955
2. Oleshkevich M.M., Losyuk Yu.A. Netraditsionnye istochniki energii. Uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov vuzov. Minsk. BGPA, 2001g.
3. Mak-Veyg D. Primenenie solnechnoy energii.- M.: Energoatomizdat, 2001 g.
4. **Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической**

установки со стационарным концентратором //Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.

5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.

6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний //Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.

7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев, Аброр Кахорович, and Азизбек Тохиржон Угли Хошимжонов. "Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации." Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного

редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии (2021): 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аброр Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.

14. Умурзакова, Г. М., et al. "Радиационные дефекты в полупроводниковых соединениях." Актуальная наука 11 (2019): 23-25.

15. Умурзакова, Г. М., and А. К. Тожибоев. "Действие излучений на полупроводниковые материалы." Актуальная наука 11 (2019): 26-28.

16. Тожибоев, Аброр Кахорович. "Солнечные комбинированные системы для электро и теплоснабжения технологических процессов." Евразийский Союз Ученых (ЕСУ): 52.

17. Davlyatovich, S. S. ., & Kakhorovich, A. T. . (2021). Recombination Processes of Multi-Charge Ions of a Laser Plasma. Middle European Scientific Bulletin, 18, 405-409.

18. D.H. Khamdamov, & Kh.T. Yuldashev. (2022). Using modern automation in the greenhouse. International Journal of Advance Scientific Research, 2(05), 28–37.

19. Mamatov, O. M. (2020) "Preparation by thermovacuum evaporation of film heterostructure n-CdS / p-CdTe with anomalous photoelectric properties," Scientific-technical journal: Vol. 24 : Iss. 5 , Article 1.

20. Mamatov, O M. and Yuldashev, N Kh (2019) "STUDY OF PHOTOVOLTAIC AND PHOTORESISTIVE PROPERTIES OF A THIN CDTE

LAYER IN A FILM HETEROSTRUCTURE N-CDS / P-CDTE," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 4 , Article 15.

21. Yuldashev, N Kh; Mamatov, O. M.; Nurmatov, O. R.; Rahmonov, T. I.; and Axmadjonov, M. F. (2019) "THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF CDTe:Ag PHOTOELECTRICAL FILMS IN THE AREAS OWN AND IMPURITE ABSORPTION," Scientific-technical journal: Vol. 23 : Iss. 2 , Article 11.

22. Bozorboy Joboralievich Akhmadaliev, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov, Nosirjon Khaydarovich Yuldashev (2016) Correlation between the Low-Temperature Photoluminescence Spectra and Photovoltaic Properties of Thin Polycrystalline CdTe Films. Journal of Applied Mathematics and Physics,04,391-397. doi: 10.4236/jamp.2016.42046

23. Akhmadaliev, Bozorboy Joboralievich, Olmos Muhammaddovidovich Mamatov, Bakhtiyor Zaylobidinovich Polvonov and Nosirjon Khaydarovich Yuldashev. "Low-Temperature Photoluminescence of Fine-Grained CdTe Layer in nCdS / p-CdTe Film Heterostructure." (2017).

24. Abdurakhmanov A. A. et al. The optimization of the optical-geometric characteristics of mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 4. – C. 244-251.

25. Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A., Kuchkarov A. A. Optical-geometric parameters of a linear Fresnel mirror with flat facets //Applied Solar Energy. – 2014. – T. 50. – №. 3. – C. 168-170.

26. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of thermal and exergy efficiency of solar power units with linear radiation concentrators //Applied Solar Energy. – 2020. – T. 56. – C. 42-46.

27. Kuchkarov A. A. et al. Optical energy characteristics of the optimal module of a solar composite parabolic-cylindrical plant //Applied Solar Energy. – 2018. – T. 54. – №. 4. – C. 293-296.

28. Akbarov R. Y., Kuchkarov A. A. Modeling and Calculation of Optical-Geometric Characteristics of a Solar Concentrator with Flat Fresnel Mirrors //Applied Solar Energy. – 2018. – Т. 54. – №. 3. – С. 183-188.

29. Абдурахманов А. А. и др. Оптимизация оптико-геометрических характеристик зеркально-концентрирующих систем //Гелиотехника. – 2014. – №. 4. – С. 44.

30. Abdurakhmanov A. et al. Analytical approaches of calculation of the density distribution of radiant flux from the sun for parabolic-cylindrical mirror-concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 2. – С. 137.

31. Kuchkarov A. A. et al. Calculation of optical-geometrical characteristics of parabolic-cylindrical mirror concentrating systems //European science review. – 2017. – №. 1-2. – С. 201-203.

32. Kuchkarov A. A. et al. Adjustment of facets of flat and focusing heliostats, concentrators, and Fresnel mirror concentrating systems //Applied Solar Energy. – 2015. – Т. 51. – №. 2. – С. 151.

33. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А. У. Моделирование и создание плоского френелевского линейного зеркального солнечного концентратора //Universum: технические науки. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 80-85.

34. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета геометрических и энергетических параметров фокального пятна от отдельных зон концентратора со сложной конфигурацией миделя //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 1. – С. 69-74.

35. Kuchkarov A. A., Klychev S. I., Abdurakhmanov A. A. Power plant based on linear with flat Fresnel mirror facets //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2. – С. 122-128.

36. Абдурахманов А. А. и др. Методика расчета оптико-энергетических характеристик зеркальных-концентрирующих систем технологического и энергетического назначения //Гелиотехника. – 2015. – №. 4. – С. 74-77.

37. Kuchkarov A. A., Abdumuminov A. A., Abdurakhmanov A. Developing a Design of a Composite Linear Fresnel Mirror Concentrating System //Applied Solar Energy. – 2020. – Т. 56. – №. 3. – С. 192-197.

38. Kuchkarov A. A. et al. Method of alignment of the optical axis of a heliostat tracking sensor with the main optical axis of the concentrator //Applied Solar Energy. – 2016. – Т. 52. – №. 3. – С. 215-219.

39. Абдурахманов А. А. и др. Разработка методики и стенда для определения срока службы материалов и изделий к солнечному лучистому потоку //Computational nanotechnology. – 2016. – №. 2.

40. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. А., Рахимов Р. Х. Расчет оптимальных размеров отражающих элементов крупногабаритных составных фацетных концентраторов //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

41. Кучкаров А. А., Абдумуминов А. А., Абдурахманов А. Разработка конструкции составной линейной Френелевской зеркальной концентрирующей системы //Гелиотехника. – 2020. – Т. 56. – №. 1. – С. 43-52.

42. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, and Мирзаев Сардорали Абдуллажонович. "Определение дефектов поверхности текстильных изделий" Universum: технические науки, no. 10-1 (91), 2021, pp. 83-86.

43. Mamasodikov Y., Qipchaqova G. M. Optical and radiation techniques operational control of the cocoon and their evaluation//Academia:An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1581-1590.6.

44. Kipchakova Gavkharoy Mirzasharifovna. "Measurement of physical parameters of a thread"//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6 | Issue: 8 | August 2020, 80-83.

45. G.M. Qipchaqova. "Basic errors of optical moisture meters" //Academia An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 11, Issue 3, March 2021, 686-690

46. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна, Мирзаев Сардор Абдуллажонович.”Определение дефектов поверхности текстильных изделий”
Universum: Технические Науки. №10(91) октябрь. 2021г. 83-87ст. Москва

47. Кипчакова Гавхарой Мирзашарифовна "Измерение физических параметров нити". "Epra international journal" 2-6 В.

48. Kipchakova Gavkhara Mirzasharifovna “Методы контроля мощности оболочки” “ Epra international journal” 3-5 В.

49. Yuldashev Khurshidjon, Abdumalikova Zulfiya Ismatullayevna, Umurzakova Gulnara Muminovna, Qipchaqova Gavxaroy Mirzasharifovna. “The study of photoelectric and photographic characteristics of semiconductor photographic system ionisation type”. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. В.72-82 “. ISSN:2249-7137 Vol.10.05.2020 Impact Faktor SJIF 2020-7.13

50. A. A. Abdurakhmanov, R. Kh. Rakhimov, M. A. Mamatkasimov, A. A. Kuchkarov, “Method of calculating geometric and energy parameters of the focal spot from individual zones of the concentrator with complex midel configuration”, *Comp. nanotechnol.*, 2019, no. 1, 69–74

51. Abdurakhmanov A. et al. The calculation procedure of the optical-energy characteristics of mirror concentrating systems for technological and energy application // *Applied Solar Energy*. – 2015. – Т. 51. – №. 4. – С. 301-305.

52. Кучкаров А. А., Клычев Ш. И., Абдурахманов А. А. Энергетическая установка на основе линейных зеркал Френеля с плоскими фацетами // *Computational nanotechnology*. – 2016. – №. 2.

53. Akhadov Z. Z. et al. A system with a tracking concentrating heliostat for lighting underground spaces with beams of sunlight // *Applied Solar Energy*. – 2014. – Т. 50. – №. 2. – С. 122.

54. Акбаров Р. Ю. и др. Оптические методы оценки характеристик стекол и зеркал солнечных концентраторов //Янги материаллар ва гелиотехнологиялар. – 2030. – С. 10.

55. Axmadaliyevich K. A. et al. Possibilities of getting electricity with the help of a small solar furnace //EPRA International Journal of Research & Development. – 2021. – Т. 6. – №. 6. – С. 147-151.

56. Ergashev S. F., Axmadaliyevich K. A., Yusupjonovna M. U. OPTOELECTRONIC DEVICE FOR REMOTE TEMPERATURE CONTROL OF SANITARY UNITS //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 211-215.

57. Yusupov Y. A. et al. Development of an Automated Stand for Measuring the Thermal Characteristics of Solar Parabolic Trough Collectors //International Journal of Sustainable and Green Energy. – 2021. – Т. 10. – №. 1. – С. 28.

58. Kuchkarov A. A., Muminov S. A., Abdurakhmanov A. A. Combined Energy Supply for Sixty-Two Heliostats of the Big Solar Furnace //Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2020. – Т. 13. – №. 4. – С. 449-454.

59. Кучкаров А. А., Муминов Ш. А., Абдурахманов А. А. Комбинированное энергообеспечение 62 гелиостатов Большой Солнечной Печи //Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2020. – Т. 13. – №. 4.

60. Kuchkarov A. A., Abdurakhmanov A. A., Rakhimov R. K. Calculation of the optimal size of the reflecting element large compound facet concentrators //Computational nanotechnology. – 2019. – №. 3. – С. 100-103.

61. Кучкаров А. А., Абдурахманов А. Методика юстировки фацетных плоских гелиостатов и френелевских зеркальных концентрирующих систем //Энергетик. – 2018. – №. 3. – С. 29-32.

62. Kipchakova Gavharoy Mirzasharifovna "Control of fabric surface defects"
Electronic journal of actual problems of modern science, education and training,
september, 2021-9/2. ISSN 2181-9750, 105-107 <http://khorezmscience.uz>

63. Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Нишанова М.М.,
Кипчакова Г.М. Влияние ионизирующего излучения на полупроводника и
полупроводниковые плёнки 19-23.

64. Актуальная наука 2019. № 11 (28) научный журнал Умурзакова Г.М.,
Нишанова М.М., Кипчакова Г.М., Тожибоев А.К. Радиационные дефекты в
полупроводниковых соединения. 23-26/

65. Ergashev, Sirojiddin Fayazovich, Sultonali Mukaramovich
Abdurahmanov, and Elvira Ahmetovna Oshepkova. "ECONOMICAL TRACKER
FOR SOLAR POWER PLANTS." Известия Ошского технологического
университета 1 (2020): 12-15.

66. Эргашев, Сирожидин Фаязович, Мухаммадрафик Кадилович
Тохилов, and Элвира Ахтемовна Ощепкова. "Выбор электрических и
механических компонентов для без сенсорного трекера солнечной
параболоцилиндрической установки." Universum: технические науки 12-6 (93)
(2021): 71-77.

67. Абдурахмонов, Султнали Мукарамович, et al. "Модернизация
управления котлов на основе современных программируемых контроллеров."
Universum: технические науки 10-1 (91) (2021): 75-79.